

8. *Rikardo D.* O vneshnej torgovle // Rikardo D. Nachala politicheskoy ekonomii i nalogooblo-zheniya. M: Gospolitizdat, 1955. S. 112—128.
9. *Samuel'son P.* Mezhdunarodnaya torgovlya i teoriya sravnitel'nogo preimushchestva // Samuel'-son P. Ekonomika. T. II. M.: VNIISI, 1995. S. 268—285.
10. *Stiglic Dzh., CHarlton E.* Spravedlivaya torgovlya dlya vsekh. Kak torgovlya mozhet sodejstvo-vat' razvitiyu. M.: Ves' mir, 2007. 280 s.
11. *Engel's F.* Protekcionizm i svoboda torgovli. Predislovie k broshyure: Karl Marks «Rech' o svobode torgovli» // Marks K., Engel's F. Soch. T. 21. M.: Gospolitizdat, 1961. S. 372—389.

В.П. ЗОЛОТАРЕВА

**«Доминионная» модель «догоняющей модернизации»
Канады и Австралии (II пол. XIX в. — 1914 г.):
сравнительный анализ***

Аннотация. Статья посвящена исследованию хозяйственного развития стран «переселенческого капитализма» во второй половине XIX в. — начале XX в. В этот период, обозначенный в их экономической истории как период «догоняющей модернизации», страны сформировали свои национальные модернизационные модели. Внимание уделено Канаде и Австралии, которым была присуща особая модель — «доминионная». Проведенный анализ дает основание полагать, что данная модель продемонстрировала в целом свою успешность. Однако выявлено, что она привела их к различным макроэкономическим результатам. Автор приходит к выводу, что одним из важнейших факторов этого послужила разная ориентация их экономик: Канады — на США, а Австралии — на Великобританию.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Золотарева В.П. «Доминионная» модель «догоняющей модернизации» Канады и Австралии (II пол. XIX в. — 1914 г.): сравнительный анализ // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 141—154. DOI:

Ключевые слова: «догоняющая модернизация», «доминионная» модель, «переселенческий капитализм», Австралия, Канада.

Abstract. This article examines the development of «migrant capitalist» countries in the second half of the 19th century and the early 20th century. This period in their economic history is considered a period of «catch-up modernization». These countries developed their own national modernization models. The study focuses on the «dominion» model, which is characteristic of Canada and Australia. The analysis shows that this model was successful. However, it led to different macroeconomic outcomes. The author concludes that one of the most important factors in this was the different orientation of their economies: Canada's toward the United States, and Australia's toward the United Kingdom.

Keywords: «catch-up modernization», «dominion» model, «immigrant capitalism», Australia, Canada.

УДК 338(091)
ББК 65.03

Введение

Проблемы мировой экономики остаются одними из актуальных в современных исследованиях, поскольку в настоящее время «человеческая цивилизация переживает тектоническую трансформацию старой системы мирохозяйственного устройства» [6, 271]. Это вызывает особый интерес к мировому опыту хозяйственного развития и, в частности, к «догоняющей модернизации», сыгравшей огромную роль в масштабных изменениях, произошедших во второй половине XIX — начале XX в.

Процесс «догоняющей модернизации» охватил в рассматриваемый период достаточно много стран, структурировать которые возможно исходя из национально-исторического подхода. Он позволяет объединить их в определенные группы: страны «переселенческого капитализма», страны «новой государственности», страны «колониального капитализма» и т. д., каждая из которых обладает как общими чертами, так и особенностями «догоняющей модернизации» [3, 101].

Для стран «переселенческого капитализма» были характерны:

- обширные неосвоенные территории, богатые природными ресурсами, что привело к их аграрно-сырьевой специализации;
- малонаселенность, требующая массового притока рабочей силы;
- аграрный сектор как основа хозяйственной системы и ориентир для развития отраслей промышленности и инфраструктуры;
- широкое использование достижений второй промышленной революции (железнодорожного транспорта, электричества, паровых двигателей и т. д.);
- привлечение иностранных инвестиций, среди которых важную роль занимал капитал метрополии, и иностранных технологий;
- наличие свободного экономического пространства для развития;
- высокая степень зависимости от внешних рынков, определившая экспортоориентированность экономики с опорой на продукты аграрного сектора.

Национальная специфика «догоняющей модернизации» каждой из стран «переселенческого капитализма» нашла отражение в ее модернизационной модели. Особый интерес вызывают Канада и Австралия, которые, являясь доминионами Великобритании, сформировали особый тип модели «догоняющей модернизации» — «доминионный».

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа процесса «догоняющей модернизации» Канады и Австралии, позволяющего выявить страноведческие особенности «доминионной» модели, повлиявшие на разные макроэкономические результаты преобразований.

Канада и Австралия: общее и особенное «доминионной» модели «догоняющей модернизации»

Начало «догоняющей модернизации» в Канаде следует отнести ко времени создания федерации в форме «доминиона» в 1867 г., тогда как «догоняющая модернизация» Австралии проходила в 2 этапа: первый — сер. XIX в. — 1901 г. — колониальный и второй — с 1901 г. — доминионный.

Природно-ресурсный потенциал стран predetermined их место в мировой экономике и значение аграрного сектора как драйвера модернизационных изменений, а доминионность — важную роль метрополии в хозяйственных процессах.

Канада в процессе «догоняющей модернизации» смогла создать мощный аграрный сектор. Важную роль в этом сыграл «пшеничный бум», оказавший сильное воздействие на экономический рост. Урожай пшеницы в стране вырос с 1871 по 1913 г. почти в 6 раз и в 1913 г. составлял 5,5 млн тонн [10, 105]. Это позволило увеличить экспорт зерна с 1896 г. по 1913 г. почти в 8 раз (с 0,35 до 2,76 млн тонн) и обогнать Аргентину [17].

В Австралии приоритетным было животноводство, лидирующей отраслью которого было овцеводство, ощутившее на себе влияние благоприятной конъюнктуры, связанной с «хлопковым голодом». В 1860—1890 гг. поголовье овец увеличилось с 20,5 до 107,6 млн голов, а производство шерсти — с 77,8 до 543 млн фунтов [4, 73]. А освоение в конце 1860-х гг. продуктового консервирования и начало поставок с 1880-х гг. мороженого мяса привело к росту поголовья крупного рогатого скота. За период с 1860 по 1890 г. оно увеличилось в 2,5 раза и составило свыше 10 млн голов.

Рост численности поголовья скота и объемов производства мясомолочной отрасли продолжался и в первые десятилетия XX в., на что оказало влияние расширение доступа их продукции на внешние рынки, связанное с использованием рефрижераторов. Так, производство масла увеличилось за период 1901—1913 гг. почти в 2 раза (с 45,75 до 89,44 млн кг), а сыра — в 1,7 раза (с 5,21 до 8,88 млн кг). Возросло и производство новых видов продукции — конденсированного молока и молочного порошка [8, 64].

Развитие аграрного производства доминионов потребовало создания новой транспортной инфраструктуры и, в первую очередь, железнодорожных дорог. С 1867 по 1914 г. протяженность канадских железных дорог увеличилась с 3666 км до 49 559 км, т. е. более чем в 13,5 раз [17, 656—657].

Масштабное железнодорожное строительство шло вместе с созданием единой водной системы, по которой в 1913 г. перевозилось более половины всей сельскохозяйственной продукции страны.

Активное строительство железных дорог в Австралии началось позднее — в последней трети XIX в., и уже к 1890 г. общая протяженность железных дорог составила 17 703 тыс км, увеличившись с 1870 г. в 11 раз. А в 1913 г. протяженность железных дорог составила 31 773 км. Отметим, что, несмотря на значительный рост за период 1870—1913 гг., железнодорожная сеть Австралии составляла в 1913 г. только 64% канадской.

Потребности сельского хозяйства (в частности, освоение прерий) и железнодорожного строительства привели к развитию в Канаде промышленности. За первое десятилетие XX в. выпуск промышленной продукции возрос в 2,5 раза, при этом производство железа, стали, продукции металлообрабатывающей промышленности выросло в 3 раза [9, 94]. Особых успехов она достигла в производстве сельскохозяйственных машин, превратившись из их импортера в экспортера. Как отмечают канадские исследователи, одним из ключевых элементов в канадской индустриализации являлось усиление тарифной защиты [19].

В Австралии промышленность развивалась медленно. В горнодобывающей промышленности по-прежнему доминировала золотодобыча: в начале XX в. стоимость золота составляла более половины доходов от разработок других полезных ископаемых. С конца XIX в. достаточно активно шла добыча руд других металлов (серебра, свинца, меди, олова) (см. табл. 1). Быстрыми темпами росла добыча угля, имеющая важное значение как для внутреннего потребления, так и в качестве экспортного товара. За период с 1880-х по 1890-е гг. ежегодно она увеличивалась в 2,5 раза и достигла 5 млн тонн.

Таблица 1

Стоимостные показатели добычи полезных ископаемых,

1899 г. (тыс. ф. ст.)

Объем/полезные ископаемые	Золото	Серебро	Медь	Олово	Уголь	Другие материалы	Всего
Объем добычи	14 662,2	2475,3	2074,6	476,4	1658,0	856,7	22 201,2

Источник: [14, 14].

Данные табл. 1 свидетельствуют о преобладании в общем объеме добычи драгоценных металлов — 77%, из которых золота — 66 % и серебра — 11%.

Постепенно доля промышленности в австралийской экономике увеличивалась, однако ведущее место в 1912 г. занимали отрасли, связанные с переработкой продукции сельского хозяйства (см. табл. 2).

Таблица 2

Удельный вес предприятий по отраслям производства в Австралии, 1912 г.

Отрасли промышленности	Удельный вес, в %
Легкая и пищевая промышленность	42,5
Тяжелая промышленность	22,0
Обрабатывающая промышленность	22,3
Полиграфия промышленность	8,0
Энергетика промышленность	2,5
Химическая промышленность	1,4
Прочие	0,3

Источник: [12, 16—21]

Вплоть до Первой мировой войны сельское хозяйство продолжало превалировать над промышленностью. Так, в 1912 г. чистая стоимость продукции сельского хозяйства составляла 141 млн ф. ст., а обрабатывающей промышленности — 48 млн ф. ст. [2, 4].

Развитие промышленности доминионов во многом зависело от инвестиционных ресурсов, среди которых важная роль принадлежала иностранному капиталу.

В Канаде столкнулись интересы финансового капитала США и Великобритании. Тяготая в силу ряда естественно-исторических и экономических факторов к США, она в то же время являлась в политическом и экономическом отношении важной составной частью Британской империи.

По данным на 1913 г., в Канаде преобладал английский капитал, составлявший 75,2% от общего объема иностранного капитала, тогда как на США приходилось 19,5%, а остальное (5,3%) — на другие страны [1, 44]. Однако он отставал по темпам проникновения в экономику, направляясь, прежде всего, по линии государственного

кредита и, главным образом, для финансирования строительства железных дорог.

Американские инвестиции также росли, но в приоритете были портфельные инвестиции, что было обусловлено более дешевой рабочей силой, по сравнению с США и проамериканской политикой канадского правительства. Это привело к открытию филиалов американских компаний, число которых с 1894 по 1914 г. увеличилось с 48 до 453, а капитал превысил 135 млн долл. [9, 98].

Распределение прямых инвестиций США и Великобритании в Канаде по секторам экономики приведено в табл. 3.

Таблица 3

Объем прямых инвестиций США и Великобритании в Канаде по секторам экономики, в %

США		Великобритания	
Сектор	%	Сектор	%
Дочерние компании	41,4	Производство	13,5
Упаковочные заводы	2,0	Лес	2,0
Пиломатериалы, целлюлоза, бумага	22,8	Финансы	13,6
Земля	9,7	Земля	14,2
Полезные ископаемые	19,7	Полезные ископаемые и нефть	36,9
—	—	Распределение (сбыт)	0,2
—	—	Коммунальные услуги	19,5
Всего	100,0		100,0

Источник: [18, 50, 55].

Данные табл. 3 показывают явный интерес Великобритании к Канаде как к аграрно-сырьевому придатку метрополии, в то время как США вкладывались в ее индустриальное развитие.

Австралия также была сферой приложения иностранного капитала. В 1890 г. общий объем иностранных капиталовложений приблизился к 100 млн ф. ст., а к началу XX в. он составил 331 млн ф. ст.

Важное место занимал английский капитал, на который в начале XX в. приходилось около 1/5 всего британского капитала, помещенного в странах Британской империи.

«Доминионная» модель относилась к экспортоориентированным, что проявилось в активном участии доминионов во внешнеторговой деятельности: большая часть продукции их аграрного сектора шла на экспорт.

В таблице 4 приведена динамика экспорта молочных продуктов Австралии за период 1901—1913 гг.

Таблица 4

Экспорт молочных продуктов Австралии 1901—1913 гг.

Годы	Масло	Сыр	Конденсированное молоко и молочный порошок
	млн кг	млн кг	млн кг
1901	15,54	0,12	0,39
1902	3,50	9,06	0,32
1903	13,91	0,08	0,23
1904	29,15	0,23	0,21
1905	25,15	0,08	0,14
1906	34,09	0,11	0,08
1907	29,73	0,22	0,03
1908	23,04	0,06	0,06
1909	25,04	0,09	0,07
1910	39,55	0,41	0,12
1911	45,77	0,06	0,45
1912	30,00	0,06	0,74
1913	34,11	0,72	1,25

Источник: [8, 94]

Для первого десятилетия XX в. был характерен не только рост экспорта молочных продуктов, но и шерсти и мяса. В 1906 г. стоимость проданной шерсти составляла почти 80% доходов от торговли продуктами животноводства.

Для Австралии основным рынком стал рынок метрополии. К началу 1890-х гг. она заняла 3-е место во внешней торговле Великобритании (65 млн ф. ст.), уступив лишь США и Франции [4, 81]. В начале XX в. она стала серьезным конкурентом для Дании и Франции по поставкам молока и масла на британские рынки, а экспорт ее пшеницы сравнялся с экспортом США и Канады вместе взятых.

В 1901—1910 гг. внешнеторговый оборот Австралии достиг цифры 101,6 млн ф. ст. (493,8 млн долл.), что в 2 раза превышало показатели предыдущего десятилетия.

В Канаде производство пшеницы также было одной из основных отраслей и ведущей статьёй экспорта (см. табл. 5). В 1912 г. товарооборот Канады составил почти 900 млн долл., увеличившись в 10 раз по сравнению с 1890 г. В 1910 г. ее удельный вес на мировом рынке составил 13% [10, 105].

Таблица 5

Структура экспорта Канады, 1860—1910 гг., в %

Экспорт	1860	1910
Сельскохозяйственная продукция	38,2	30,7
Продукция животноводства	19,0	25,5
Текстиль	—	0,7
Лес, лесоматериалы, бумага	33,3	20,4
Железо и изделия из него	—	3,6
Цветные металлы	2,4	12,4
Минералы	2,4	3,6
Химикаты	—	1,1
Другое	4,8	1,8
Всего	100,0	100,0

Источник: [16, 17].

Данные, приведенные в таблице 5, показывают все еще значительную долю продукции аграрного сектора (56,2%), но они также отражают процесс постепенного перехода хозяйственной системы Канады с аграрной на индустриально-аграрную.

Краткие выводы

«Переселение» опыта рыночных отношений, технологий, капиталов и квалифицированной рабочей силы позволили рассмотренным странам достаточно быстро и успешно провести преобразования. Одним из важных факторов стало наличие «свободного экономического пространства», так как не было необходимости вытеснения старых производственных отношений.

Канада и Австралия, входящие в группу стран «переселенческого капитализма», заставили обратить на себя внимание как лидеры по темпам экономического роста. В процессе «догоняющей модернизации» они сформировали особую модернизационную модель — «доминионную», которая предусматривает высокую включенность метрополии в экономические процессы, а также зависимость проводимой экономической политики от интересов метрополии. При этом Канада и Австралия продемонстрировали разные результаты «догоняющей модернизации».

На начальном этапе «догоняющей модернизации» более высокие доходы Австралии отражали ее преимущества в природных ресурсах. Так, в 1870 г. ВВП на душу населения Австралии был более чем в два раза выше канадского уровня. Но эксплуатация этих ресурсов требовала притока капитала. В результате возникший долг оказался трудным для обслуживания, как только массовая миграция и значительные экспортные поставки товаров подорвали преимущества Австралии от ее природных ресурсов, способствуя ухудшению ее условий торговли.

В отличие от этого, доходы Канады резко возросли по сравнению с доходами Австралии и Британии в течение XX в. Во многом это было обусловлено более быстрым сближением Канады с Соединенными Штатами. Кроме того, значительный поток мигрантов, капитала и предприятий из Соединенных Штатов выделяет Канаду на фоне Австралии.

Отметим, что доступность земли, труда и капитала, а также их секторальное распределение имели небольшие различия в двух доминионах. Различия, которые возникают, сосредоточены на направлении их экономических связей и на институциональной среде, поддерживающей их товарные и факторные рынки.

Так, отличия в экономическом развитии двух доминионов можно наблюдать в ориентации и расширении их внешней торговли. Соотношения экспорта к ВВП в 1913 г. различались незначительно. Австралийское, на уровне 18,3%, было немного выше канадского уровня в 15,1%, и около 50% экспорта Австралии и Канады шло в Британию в 1913 г. [19, 15]. Их экспортные товары — шерсть в случае Австралии и пшеница для Канады — были важны в период до 1914 г.

Однако существовали значительные рынки для канадского экспорта и в Соединенных Штатах. В 1913 г. около одной трети канадского экспорта шло туда, что впоследствии привело к доминированию Соединенных Штатов в торговых связях.

Данные распределения экспорта Австралии и Канады по регионам приведены в табл. 6.

Таблица 6

**Распределение экспорта Австралии и Канады по регионам
в 1913 г., %**

Из	В Европу	В Аме- рику	В Африку	В Азию	В Океа- нию
Австралии	76,6	4,7	3,7	9,3	4,7
Канады	54,4	41,7	1,0	1,4	2,6

Источник: [5, 22].

Приведенные в таблице 6 данные свидетельствуют о явной ориентации Канады на американский рынок и Австралии — на европейский.

Английские инвестиции преобладали в Австралии и Канаде до 1914 г., но были в основном портфельными и фактически финансировали импорт Канады и Австралии товаров из Соединенных Штатов и Британии. Большая часть инвестиций США в Канаду была осуществлена непосредственно производителями.

Зависимость Австралии от метрополии ярко демонстрируют показатели внешней торговли. Так, 3/5 австралийского импорта составляли товары и капиталы из метрополии, и половину своей продукции австралийцы отправляли в Великобританию [7, 59].

Успешность австралийской модели «догоняющей модернизации» проявилась в ежегодном приросте производства совокупного

национального продукта, который с 1861 по 1901 г. составил в среднем 4,1% в год. Таким образом, по темпам экономического развития Австралия в этот период уступала лишь США.

Канадская модель «догоняющей модернизации» продемонстрировала опору не только на Великобританию, но и на США. Свобода торговли с США открывала возможности приобретения более дешевого американского оборудования и доступ к американским рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции. Важную роль сыграли территориальная близость США, а также более дешевая рабочая сила, делавшая выгодным открытие филиалов американских компаний. Канаде удалось создать современную промышленность, в чем немалую роль сыграли тесные экономические связи с США и их заинтересованность в ее индустриализации. Тогда как Великобритания не была заинтересована в индустриальном развитии доминионов, опасаясь создавать конкурентов собственной промышленности.

Следует отметить высокую динамику основных показателей стран «переселенческого капитализма». В 1870—1914 гг. ВВП в среднем рос у Канады на 3,77%, а у Австралии — на 3,35% [13, 28].

Очевидно, что «догоняющая модернизация» ускорила экономическое развитие рассмотренных стран «переселенческого капитализма», способствуя их превращению в аграрно-индустриальные страны. Однако, несмотря на общие британские колониальные корни и «доминионность», Австралия и Канада имели особенности при реализации модели «догоняющей модернизации». В определенной степени на это повлияли более тесные связи Австралии с Великобританией, а Канады с Соединенными Штатами.

Литература

1. Аграрный вопрос и крестьянское движение: Справочник. Т. 3. Ч. I и II / Под ред. М.П. Горова. М.: Международный аграрный институт, 1935.
2. *Вартумян Э.Л.* Австралия. Экономика и внешняя торговля: Экономико-статистический очерк. М.: Внешторгиздат, 1963.
3. *Золотарева В.П.* Типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации» // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 100—110.

4. *Малаховский К.В.* История Австралии. М.: Главная редакция восточной литературы, 1980.
5. *Маракуев А.В.* Внешняя торговля Китая и ее место в мировом товарообмене. Харбин: О-во изучения Маньчжурского края, 1927.
6. *Недзвецкая Н.П.* Трансформация мирового хозяйства: от прошлого к будущему // *Философия хозяйства*. 2025. № 2 (158). С. 271—279.
7. *Скоробогатых Н.С.* История Австралии. XX век. М.: ИВ РАН, 2015.
8. *Соренсен С.* Молочное хозяйство в странах Южного полушария. Новая Зеландия, Австралия, Аргентина. М.; Л.: Государственное издательство, 1929.
9. *Сороко-Цюна О.С.* История Канады. М.: Высшая школа, 1985.
10. *Тишков В.А., Кошелев Л.В.* История Канады. М.: Мысль, 1982.
11. Статистическая история США XVII — начала XXI вв. / Отв. ред. проф. В.В. Согрин. М.: ИВИ РАН, 2012.
12. Australia. Commonwealth. Bureau of Census and Statistics. Labor and Industry Branch. Report № 3. Manufacturing and Industries. Melbourne, 1914.
13. *Cachanosky R.* El syndrome Argentino: del Estado de crisis a la crisis del Estado. Buenos Aires: Ediciones B, 2006.
14. *Coghlan T.A.* Statistics of the Seven Colonies in Australasia, 1861 to 1899. Sydney: William Applegate Gullick, government printer, 1903.
15. *Greasley D., Oxley L.* A Tale of Two Dominions: Comparing Macroeconomic Performance in Australia and Canada Since 1870 // *Economic History Review*. New Series. Vol. 51. No. 2 (May 1998). P. 294—318.
16. *Marr W.* Canada of economic history. Toronto: Macmillan of Canada, 1980.
17. *Mitchell Brian R.* International historical statistics: The Americas and Australasia. L.: Macmillan, 1983.
18. *Paterson D.* British Direct Investment in Canada, 1890—1914: Estimates and Determinants. Toronto: University of Toronto Press, 1976.

19. *Harris R., Keay I., Lewis F.* Protecting Infant Industries: Canadian Manufacturing and the National Policy, 1870—1913 // *Explorations in Economic History*. 2015. Vol. 56. P. 15—31: URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014498315000133> (дата обращения: 13.08.2025).

References

1. *Agrarnyj vopros i krest'yanskoe dvizhenie: Spravochnik*. Т. 3. Ч. I и II / Pod red. M.P. Gorova. M.: Mezhdunarodnyj agrarnyj institut, 1935.
2. *Vartumyan E.L.* Avstraliya. Ekonomika i vneshnyaya trgovlya: Ekonomiko-statisticheskij ocherk. M.: Vneshtorgizdat, 1963.
3. *Zolotareva V.P.* Tipologizaciya nacional'nyh modelej «dogonyayushchej modernizacii» // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 4. S. 100—110.
4. *Malahovskij K.V.* Istoriya Avstralii. M.: Glavnaya redakciya vostochnoj literatury, 1980.
5. *Marakuev A.V.* Vneshnyaya trgovlya Kitaya i ee mesto v mirovom tovaroobmene. Harbin: O-vo izucheniya Man'chzhurskogo kraja, 1927.
6. *Nedzveckaya N.P.* Transformaciya mirovogo hozyajstva: ot proshlogo k budushchemu // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 2 (158). S. 271—279.
7. *Skorobogatyh N.S.* Istoriya Avstralii. HKH vek. M.: IV RAN, 2015.
8. *Sorensen S.* Molochnoe hozyajstvo v stranah YUzhnogo polushariya. Novaya Zelandiya, Avstraliya, Argentina. M.; L.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1929.
9. *Soroko-Cyupa O.S.* Istoriya Kanady. M.: Vysshaya shkola, 1985.
10. *Tishkov V.A., Koshelev L.V.* Istoriya Kanady. M.: Mysl', 1982.
11. *Statisticheskaya istoriya SSHA XVII — nachala XXI vv.* / Otv. red. prof. V.V. Sogrin. M.: IVI RAN, 2012.